

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Unidad de Aprendizaje:
Derecho Internacional

Soberanía y Resolución de conflictos

Docente:
Dave Alexander Lopez Mejia

Integrantes:

v Andrea Paola Alvarado Pérez	2107577
v Imelda Sofía De León Cortina	2023232
v Samia Camila Estrada Mena	2096426

Grupo: 604 **Aula:** B9

Turno: Nocturno

Monterrey, Nuevo León, a 25 de abril de 2026

Introducción

El derecho internacional público puede entenderse como la base que organiza y regula las relaciones entre los distintos actores de la comunidad internacional, poniendo límites al poder de los Estados y estableciendo reglas para una convivencia más ordenada. Este informe de investigación busca analizar de forma detallada la relación entre el espacio donde actúan los Estados y los mecanismos para resolver conflictos de manera pacífica, tomando como caso central la detención de 13 migrantes en la costa de San Diego por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos. Para esto, el análisis se apoya en los capítulos 6 y 7 del Manual de Derecho Internacional del Dr. Dave Alexander López Mejía, comparando lo que plantean estas normas con lo que ocurre en la práctica en la frontera marítima.

A lo largo del trabajo, se presenta una explicación clara de las facultades que el derecho internacional le da a los Estados costeros sobre su mar territorial y su zona contigua, analizando cómo estas se aplican en situaciones como la interceptación de embarcaciones irregulares, conocidas como “pangas”. También se revisa cómo ha cambiado el concepto de soberanía, pasando de una visión más rígida y centrada en el Estado, como la de Hans Kelsen, hacia una perspectiva más enfocada en las personas, como la de Juan Antonio Carrillo Salcedo, quien propone una soberanía limitada por el respeto a los derechos humanos.

El informe además analiza las causas estructurales del fenómeno migratorio en la zona de San Diego, donde se ha observado un aumento importante en las detenciones, así como las implicaciones legales y éticas relacionadas con la detención de menores y las condiciones en los centros de procesamiento. Finalmente, se retoman los métodos de solución pacífica de controversias explicados en el capítulo 7 del manual para evaluar de qué manera herramientas como la diplomacia o los mecanismos judiciales pueden ayudar a reducir las tensiones en la frontera, cerrando con una reflexión sobre los principales aprendizajes obtenidos a lo largo de la investigación.

Marco Normativo Del Dominio Espacial del Estado

El dominio espacial es el espacio físico en el que un Estado ejerce su autoridad, definido por fronteras que marcan hasta dónde llega su soberanía. Desde la perspectiva de Hans Kelsen, el territorio no es solo un espacio geográfico, sino “el lugar donde las normas jurídicas tienen validez y se aplican de manera obligatoria”. Este espacio se divide en tres dimensiones principales: terrestre, marítima y aérea, cada una con reglas y características propias dentro del derecho internacional.

La soberanía territorial y sus limitaciones

La soberanía territorial se entiende como el poder que tiene el Estado sobre su territorio, sus aguas interiores y su espacio aéreo. Sin embargo, hoy en día, dentro del derecho internacional, esta idea ya no se ve como algo absoluto ni completamente cerrado. Autores como Lassa Oppenheim y, más adelante, Carrillo Salcedo, plantean que la soberanía es más bien un conjunto de facultades que el propio derecho internacional reconoce, pero que deben ejercerse respetando ciertas obligaciones frente a la comunidad internacional.

En el caso de la frontera de San Diego, Estados Unidos aplica esta soberanía para controlar el flujo de personas, justificándose en la protección de su seguridad e integridad nacional. Esto se refleja en cómo delimita sus fronteras, tanto terrestres como marítimas, donde la CBP actúa como la autoridad encargada de ejecutar estos controles. Aun así, este poder no es totalmente libre, ya que tiene límites claros dentro del derecho internacional, como la prohibición de usar fuerza excesiva y la obligación de respetar los derechos humanos de las personas que entran a su jurisdicción.

El derecho del mar

La detención de los 13 migrantes en una panga frente a La Jolla lleva el análisis directamente al ámbito del derecho del mar. De acuerdo con lo que explica el manual y lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, el espacio marítimo no es uniforme, sino que se divide en distintas zonas donde el Estado tiene diferentes niveles de control y autoridad. Aquí una explicación de cada nivel:

Zona marítima	Extensión (millas náuticas)	Grado de jurisdicción
Agua Interiores	Desde la línea de base hacia tierra	Soberanía absoluta equivalente al territorio terrestre
Mar territorial	Hasta 12 mn	Soberanía plena, sujeta al derecho de paso inocente
Zona contigua	De 12 a 24 mn	Jurisdicción funcional para prevenir infracciones aduaneras, fiscales, migratorias o sanitarias
Zona económica exclusiva	Hasta 200 mn	Derechos de exploración y explotación de recursos naturales
Alta mar	Más allá de las 200 mn	Libertad de navegación, considerada patrimonio de la humanidad

La interceptación de la embarcación a cinco millas náuticas del límite marítimo, según lo que menciona la noticia, ubica esta acción dentro del mar territorial de Estados Unidos. En esta zona, el Estado tiene el derecho de intervenir y detener embarcaciones que no cumplan con el llamado “paso inocente”, que básicamente es cuando un barco transita de forma continua y sin representar una amenaza para la seguridad del país costero. En este caso, el traslado irregular de migrantes rompe con esa condición, por lo que la División Aérea y Marítima de la CBP tiene la facultad de asegurar la lancha y llevar a las personas a tierra para su proceso correspondiente.

La zona contigua y la persecución continua

Otro punto importante es el papel de la zona contigua. El artículo 33 de la UNCLOS establece que el Estado puede ejercer cierto control en esta área, que se extiende hasta las 24 millas náuticas, con el fin de prevenir o sancionar violaciones a sus leyes, como las migratorias. Esto quiere decir que, incluso si una panga se encuentra más allá de las 12 millas del mar territorial, las autoridades pueden intervenir si hay razones para pensar que intenta ingresar de forma irregular.

Además, el manual menciona la figura de la “persecución continua” (hot pursuit), que permite a un Estado seguir a una embarcación en alta mar siempre que la persecución haya iniciado dentro de su jurisdicción y no se haya detenido. En el caso de San Diego, esto es especialmente relevante por su cercanía con la frontera marítima de México, ya que permite a las autoridades mantener vigilancia constante sobre rutas que se utilizan para el tráfico irregular de personas y evitar que estas evadan los controles establecidos.

Análisis de la noticia

Un operativo realizado el viernes 17 de abril reporta que la CBP interceptó una lancha con 13 personas a bordo (7 hombres, 5 mujeres y una menor de edad) cerca de la Base Naval de Ballast Point. Este hecho no es aislado, sino que forma parte de una tendencia preocupante: el aumento en el uso de rutas marítimas peligrosas para el cruce irregular.

Incremento de las Detenciones y Riesgos Marítimos

Datos recientes muestran que las detenciones de migrantes en el sector de San Diego han crecido de forma muy significativa, con incrementos que en algunos periodos de 2025 y 2026 llegan hasta un 1500%. Los operativos de la Patrulla Fronteriza han detenido a miles de personas en intentos de cruce irregular, incluso superando niveles de actividad en zonas como Los Ángeles.

El uso de pangas (suelen ser embarcaciones pequeñas de madera o fibra de vidrio), muchas veces sobrecargadas y sin condiciones adecuadas de seguridad, implica un riesgo muy alto para quienes las utilizan. Hay registros de accidentes en las costas de California donde estas lanchas han naufragado, causando la muerte de migrantes, incluidos jóvenes. Frente a esto, el derecho internacional del mar establece el “deber de socorro”, que obliga tanto a embarcaciones como a autoridades a auxiliar a cualquier persona en peligro en el mar, sin importar su situación migratoria.

Composición del Grupo

El hecho de que entre las 13 personas detenidas haya una menor de edad activa ciertos protocolos internacionales. De acuerdo con el acuerdo Flores y los estándares de la OEA, la detención de niños, niñas y adolescentes por motivos migratorios debe ser una medida excepcional y por el menor tiempo posible. En lugares como San

Diego, el aumento de detenciones de menores por parte de ICE y CBP durante 2025 ha generado preocupación, especialmente por los efectos emocionales que puede tener en ellos, como la ansiedad por separación y las consecuencias a largo plazo en sus familias.

Perspectiva doctrinaria y citas de autores sobre Soberanía

Hans Kelsen: El Estado como sistema jurídico

Hans Kelsen, en su obra *Teoría Pura del Derecho*, plantea que el Estado y el derecho son prácticamente lo mismo. Según él, el Estado representa el sistema jurídico nacional, y su soberanía consiste en que este sistema puede regirse por el derecho internacional sin depender de otros países.. Además, Kelsen considera que los únicos derechos existentes son aquellos establecidos por las leyes, lo que implica que la protección de los migrantes depende únicamente de lo que decida el país que los recibe.

Juan Antonio Carrillo Salcedo: Una visión más humana de la soberanía

Él sostiene que el derecho internacional moderno ha cambiado la forma en que entendemos al Estado. Para él, un Estado verdaderamente civilizado es aquel que cumple y hace cumplir las normas fundamentales del derecho internacional dentro de su territorio. Según su visión , los Estados no deben actuar solo en función de sus propios intereses, sino que tienen la obligación de proteger a las personas bajo su jurisdicción.

Héctor Gros Espiell: El derecho a la vida y al asilo

destaca que el derecho a la vida es el más importante, ya que de él dependen todos los demás derechos. En el tema de la migración, señala que el asilo funciona como una forma de protección esencial, especialmente en América Latina. Además, considera que los Estados deben responder a los movimientos migratorios con políticas solidarias.

El Brexit, que es el proceso mediante el cual el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea, ha sido uno de los eventos políticos más importantes en Europa en los últimos años. Para entender por qué pasó esto, no basta con ver lo económico, también hay que tomar en cuenta factores sociales, políticos e incluso emociones de la gente. Es decir, no fue algo que ocurrió de la nada, sino que fue resultado de muchos conflictos acumulados entre la idea de formar parte de Europa y mantener una identidad nacional propia. Una de las razones principales del Brexit fue que muchas personas sentían que el país estaba perdiendo su soberanía. Pensaban que decisiones importantes se tomaban en Bruselas y no en su propio gobierno, lo que causaba molestia porque sentían que no tenían control total sobre su país. Esto se reflejó en el lema "Take Back Control", que básicamente buscaba recuperar el poder de decisión desde el parlamento británico.

Otro tema importante fue la inmigración. Al ser parte de la Unión Europea, había libre tránsito de personas, lo que permitía que ciudadanos de otros países europeos vivieran y trabajaran en el Reino Unido. Aunque esto tenía ventajas económicas, también generó preocupaciones en algunos sectores, especialmente por la competencia laboral y la presión sobre servicios públicos. Además, muchas personas creían que el Reino Unido aportaba mucho dinero a la Unión Europea y que ese dinero podría aprovecharse mejor dentro del país.

Después de salir de la Unión Europea, hubo consecuencias tanto buenas como malas. Por el lado positivo, el Reino Unido ahora puede hacer acuerdos comerciales por su cuenta con otros países, como Estados Unidos o Australia. También tiene más control sobre sus leyes migratorias. Pero no todo ha sido bueno. La salida del mercado común provocó que ahora existan más controles en las aduanas, lo que ha causado retrasos en el comercio y aumento en los costos. Esto ha afectado precios y también a empresas y consumidores. Además, algunos sectores como la agricultura y el transporte han tenido problemas por falta de trabajadores extranjeros.

Un tema complicado que surgió con el Brexit es el de Irlanda del Norte. Debido a su historia con Irlanda, mantener una frontera sin conflictos ha sido difícil. Las soluciones que se han intentado implementar han causado tensiones políticas y económicas, y todavía no se resuelve completamente, lo que muestra que el Brexit sigue teniendo efectos. Por otro lado, la Unión Europea sigue siendo muy importante a nivel mundial.

Es un ejemplo claro de integración entre países, donde hay libre movimiento de productos, personas y dinero. Incluso algunos países comparten la misma moneda, lo que fortalece su economía en conjunto.

Además, la Unión Europea tiene relaciones con países que no forman parte de ella. Por ejemplo, con países cercanos, ofrece apoyo económico a cambio de que cumplan ciertas condiciones políticas, como respetar los derechos humanos. Esto demuestra que su influencia va más allá de sus propios miembros. A nivel global, también funciona como un regulador importante. Como tiene un mercado muy grande, muchos países y empresas tienen que adaptarse a sus reglas si quieren comerciar con ella, como normas de calidad o protección ambiental. Así, influye indirectamente en otros países.

Es entendible que un país quiera tener control sobre sus decisiones, pero también hay que considerar que hoy en día el mundo está muy conectado. Por eso, salir de un bloque como la Unión Europea no es algo sencillo y trae muchos retos. Aunque el Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea, sigue necesitando mantener relación con Europa por temas económicos y geográficos. Sin embargo, ahora que negocia desde fuera, puede estar en desventaja, lo que hace cuestionar si realmente valió la pena el Brexit.

Conflictos Externos

¿En qué regiones del mundo tiene presencia la Unión Europea fuera de su territorio?

La UE participa activamente en diversos escenarios internacionales donde existen tensiones políticas, conflictos armados o desafíos estratégicos.

Prioridad Máxima: Ucrania

El conflicto en Ucrania representa la principal preocupación para la UE por su cercanía geográfica. Para responder, ha tomado medidas sin precedentes como:

- Financiar apoyo militar.
- Recibir a millones de personas desplazadas.

- Destinar grandes recursos económicos para sostener servicios básicos como salud y salarios.

Oriente Medio: El equilibrio

En la situación entre Israel y Palestina, la UE busca mantener una postura equilibrada mediante:

- Reconocer el derecho de Israel a protegerse.
- Promover ayuda humanitaria para la población de Gaza.
- Apoyar una solución basada en la coexistencia de dos Estados.

Inestabilidad en África (Sahel):

La región del Sahel enfrenta constantes crisis políticas y presencia de grupos armados, especialmente en países como Mali y Níger. Aunque la UE ha intervenido con misiones, varias han sido retiradas. Esta zona preocupa por:

- El aumento de la migración irregular.
- La expansión del terrorismo.

Riesgo: Los conflictos facilitan redes ilegales que trasladan personas hacia Europa en condiciones peligrosas.

Tensiones en el Indo-Pacífico:

A pesar de la distancia, esta región es clave para la UE, ya que una gran parte de su comercio pasa por allí.

- Supervisa posibles bloqueos en rutas marítimas
- Refuerza relaciones con países como Japón, Australia e India para mantener el equilibrio geopolítico.

Conclusión General

La Unión Europea ha evolucionado más allá de un bloque económico para convertirse en un actor relevante en temas de seguridad internacional. Aunque enfrenta desafíos internos, como las diferencias políticas, económicas y sociales entre sus Estados miembros, y externos, como los conflictos geopolíticos, las crisis migratorias y la

competencia con otras potencias mundiales, su capacidad de actuar en conjunto le permite influir en el escenario global. Además, su enfoque basado en la cooperación, el multilateralismo, la diplomacia y la defensa de los derechos humanos la posiciona como un modelo distinto de poder, más orientado al diálogo que al uso de la fuerza.

Aún si, existen limitaciones importantes, especialmente en la toma de decisiones rápidas y en la construcción de una política de defensa verdaderamente unificada. Por ello, será clave que la Unión Europea fortalezca su autonomía estratégica, reduzca su dependencia en ámbitos como la seguridad y la energía, y mejore la coordinación entre sus países miembros. Asimismo, deberá invertir en innovación, desarrollo tecnológico y capacidades militares para responder de manera más eficaz a los retos actuales. El futuro de la Unión Europea dependerá en gran medida de su capacidad para mantenerse unida frente a las diferencias internas y para adaptarse a un entorno internacional cada vez más complejo, competitivo e incierto. Si es que logra consolidar su integración y actuar con mayor cohesión, no solo protegerá sus intereses, sino que también seguirá promoviendo valores fundamentales como la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos a nivel global.

Referencias

LIBROS

Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios, R. (2020). *Introducción a las ciencias políticas* (1.ª ed.). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>

López Mejía, D. A. (2026). *Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra* (1.ª ed.). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>

López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025). *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.ª ed.). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>

CAPÍTULOS DE LIBRO

Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). Compromisos institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.ª ed., pp. 23–34). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>

López Mejía, D. A. (2022). Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En *Liderazgo y gobernanza universitaria* (1.ª ed., pp. 79–93). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>

López Mejía, D. A. (2025). El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México del 2024. En *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.ª ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>

López Mejía, D. A. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta de metodología para la innovación pública. En *Gobernanza digital e*

innovación en la gestión pública (1.^a ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>

López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>

López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En *Introducción a las ciencias políticas*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>

López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León, México. En *Gobernanza con perspectiva de género: Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana* (1.^a ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>

López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la educación a las posibles limitaciones de la autonomía y gobernanza universitaria. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 37–52). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>

López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. patentes: Un análisis del artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En *Estructura y desafíos del comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano* (1.^a ed., pp. 215–232). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>

López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional* (1.^a ed., pp. 459–480). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 121–140). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in the Autonomous University of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues* (1.ª ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10

López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro Granados, M. (2024). La protección del derecho humano a la protección de datos personales en los municipios de Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad social relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030* (1.ª ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>

López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>

Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022). Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.ª ed., pp. 176–195). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>

Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En *Ciudades de paz* (1.ª ed., pp. 127–150). Editorial Universitaria Católica (EDUNICA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>

ARTÍCULOS DE REVISTA

Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>

del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>

Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>

Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La conciliación como método alternativo de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>

Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>

Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una perspectiva del docente universitario. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 10(2), 282–292. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>

López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>

López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. resistencia burocrática: Los desafíos de la gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias Forenses: Ciencia, Justicia y Sociedad*, 4(7), 83–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>

López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8), 25–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>

López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 6(11), 80–103. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>

Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas y atención a temas políticos en la participación política juvenil. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 51–80. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>